

Título: *Balanceo de línea en el área de costura, de una empresa Médica*

Área del Proyecto/Investigación: *Producción y factores humanos*

Autor 1(Alumno): *Picos Galindo Francisco Javier*

Correo: *francisco.picos215946@potros.itson.edu.mx*

Autor 2(Maestro Asesor): *Zazueta Alvarado María del Carmen*

Correo: *maría.zazueta@potros.itson.edu.mx*

Programa Educativo: *Ingeniería Industrial y de Sistemas*

Campus: *Empalme*

Resumen

El siguiente proyecto tiene por objetivo realizar un balanceo de línea para aumentar la capacidad de producción de las celdas de Stent Graft y así poder cumplir con la demanda de producción y reducir costos. Para esto se utilizó la metodología para balancear una línea de López et al., 2011, la cual consta de 9 pasos, Como resultados del balanceo se obtuvo que el cálculo de la productividad antes de realizar el proyecto era de 1.83 piezas por turno y después del proyecto la productividad fue de 2.14 piezas por turno dándose un aumento del 17% en productividad. Por tal motivo se llegó a la conclusión que el objetivo se cumplió, debido a que se generó un aumento en el volumen de producción del producto en general, debido a que son 6 celdas y cada celda produce 4 piezas extra, por turno, hubo un incremento del 36.36% de piezas, las cuales representan 24 piezas extra, agregando únicamente una persona por celda. Es decir, si hubiéramos agregado una celda más, la cual ocupa 6 estaciones, 1 TQC y 1 líder (8 personas) solamente se hubiera incrementado a 11 piezas. En este caso solamente se agregaron 6 operadores, extra y obteniendo un aumento de 24 piezas.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

El balanceo de líneas es una técnica utilizada en la industria para optimizar el flujo de trabajo y la eficiencia en la producción, especialmente en entornos de fabricación en masa. Consiste en distribuir equitativamente las tareas o actividades necesarias para completar un producto entre las estaciones de trabajo o los operarios, de manera que se minimicen los cuellos de botella y se maximice la eficiencia global del sistema. Esta técnica es aplicable en cualquier ramo industrial, desde automotriz, aeroespacial, textil, hasta médico.

El parque Bella Vista es una comunidad de manufactura administrada por Tetakawi, ubicada en Empalme, Sonora, México. Esta comunidad ha estado ayudando a las empresas a alcanzar su potencial en México desde 1986. Dentro del parque Bella Vista se encuentra una empresa dedicada al ramo médico (Tetakawi, 2024).

La empresa bajo estudio es una multinacional estadounidense líder en tecnología médica que se dedica al desarrollo, fabricación y comercialización de dispositivos médicos innovadores para una amplia gama de condiciones médicas. Esta misma opera en varios segmentos del mercado de dispositivos médicos, incluyendo cardiología, neurología, diabetes, cirugía, ortopedia y terapia de columna, entre otros.

En la empresa médica de la región se fabrican principalmente los productos de dos familias, los cuales son un sistema de injerto de stent, los cuales son utilizados para el tratamiento endovascular de aneurismas aórticos. Algunas características del Stent Graft incluyen:

- Una colocación con precisión del producto
- Un gran sello del injerto
- Una barrera duradera resistente a fugas

Por otro lado, la segunda familia de la empresa cuenta con un sistema de entrega patentado por la empresa siendo este un injerto de stent torácico utilizada para la reparación aórtica endovascular torácica (TEVAR).

El producto es realizado en una celda de producción con 8 operadores y 7 estaciones las cuales son: Seaming, Anillo, Anillo, Anillo, Anillo/Finish y Finish. Actualmente la empresa ha tenido problemas con el cumplimiento de sus metas de producción, debido a un aumento en la demanda de los productos Stent Graft.

1.2 Planteamiento del problema

Durante el último año fiscal de la empresa bajo estudio (el cual inició el mes de abril de 2023), se produjo un aumento considerable en la demanda de los productos de stent graft (ver figura 1), demanda la cual sobrepasó la capacidad de producción de la empresa, generando a consecuencia y con el paso de los meses un backorder con cerca de 500 piezas y en aumento, a medida que pasa el tiempo. Se estuvo tomando como medida el aumento del tiempo extra del personal, pero debido a los costes que tiene para la empresa el no cumplir sus objetivos y el gasto de recursos en tiempo extra, el departamento de ingeniería de manufactura, pretende analizar a detalle alternativas para el aumento en la capacidad de las 6 celdas de producción con las que se cuenta, que de tal manera logre satisfacer las necesidades del cliente, y que a su vez pueda eliminar el backorder generado por la falta de capacidad de producción.

Figura 1. Demanda por turno anterior vs Demanda por turno actual.

Debido a lo anterior. Se pretende analizar ¿Cómo se puede eficientar el proceso de costura para cumplir la demanda?

1.3 Objetivo

Realizar un balanceo de línea para aumentar la capacidad de producción de las celdas de Stent Graft en un 30%, con el fin de cumplir con la demanda de producción y reducir costos.

II. Método

Una vez analizada la situación de la problemática que se tiene en la empresa se optó por buscar la mejor manera en la cual se pudiera afrontar la problemática, por tal motivo en este capítulo se da a conocer la metodología utilizada, los sujetos de estudio y los materiales utilizados.

2.1 Sujetos

Para el análisis de este proyecto se tomó en cuenta un producto, Stent Graft. los cuales serán utilizados para procedimientos de reparación aórtica endovascular torácica.

El proyecto se llevó a cabo en la celda C, en la cual se realiza la costura de los componentes del Stent Graft en la tela.

2.2. Materiales

Los materiales utilizados (ver tabla 1) para la realización de este proyecto se especifican a continuación:

Tabla 1. Materiales utilizados

Materiales	Uso
Cronómetro	Utilizado para la medición de tiempos de las actividades realizadas
Libreta y pluma	En la cual se realizaron anotaciones de los tiempos medidos
Excel	En la cual se plasmaron las mediciones de tiempos, el cálculo de las estaciones y se realizaron los ajustes necesarios
PowerPoint	Por medio de las presentaciones, se dio a conocer el proyecto al supervisor de ingeniería, ingeniero de calidad e ingeniero de manufactura
Impresora	Se imprimieron las hipótesis de trabajo estándar y la versión final

Cinta	Se pegaron las hipótesis de trabajo estándar en las estaciones de trabajo
Enmicadora	Para enmicar los trabajos estándar finales
Cinta doble cara	Para pegar el trabajo estándar final.

2.2 Procedimiento

Para la realización de este proyecto se utilizará el método para balancear una línea según López et al., 2011. El cual consta de los siguientes pasos:

1. Cronometrar actividades y obtener el tiempo promedio para cada operación.
2. Aplicar fórmula para determinar el tamaño de muestra.
3. Calcular el Takt Time (Ritmo al cual un producto debe ser fabricado para satisfacer la demanda del cliente).
4. Obtener el promedio entre el tiempo más alto y el más bajo de cada operación.
5. Graficar promedios y Takt Time.
6. Ajustar (unificar o separar) todas las operaciones necesarias atrasadas del proceso en base al tiempo del Takt Time. $Takt\ Time = (Tiempo\ Disponible) / (Demanda\ del\ cliente)$
7. Obtener el tiempo estándar de cada operación.
8. Graficar tiempo estándar y Takt time.
9. Una vez balanceada la línea, se calcula la productividad del “antes” y el “después” para determinar en qué porcentaje aumentó la productividad.

$Productividad = (Salida\ (unidades)) / ((número\ de\ personas * jornada))$

III. Resultados

Una vez aplicada la metodología se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Cronometrar actividades y obtener el tiempo promedio para cada operación.

Se tomó el tiempo de 3 muestras por estación en la celda C, representada en segundos.

2. Aplicar fórmula para determinar el tamaño de muestra.

Debido a la gran cantidad de actividades realizadas en la producción de la pieza, se decidió no utilizar la fórmula para determinar el tamaño de las muestras. Todo esto debido a las limitaciones de tiempo, por lo cual se decidió tomar únicamente tres muestras del proceso completo, esta cantidad de muestras tiene una menor confianza en los datos, pero nos ahorra una gran cantidad de tiempo.

3. Calcular el Takt Time (Ritmo al cual un producto debe ser fabricado para satisfacer la demanda del cliente).

Una vez obtenidos tiempos de cada operación se procedió a realizar el cálculo del Takt Time, el cual se obtiene dividiendo el tiempo disponible por turno, entre la demanda del cliente. Este dato es de suma importancia, debido a que este nos determinará, cuánto tiempo debe durar la pieza en cada estación de trabajo, para poder cumplir con la demanda. Para esto debemos obtener primeramente el tiempo disponible en el turno, el cual es el tiempo total del turno (9.6 Horas) menos las horas de descanso, resolución de problemas, calistenia, etc., en la Tabla 3 se encuentran desglosados los tiempos disponibles en el turno.

Tabla 3. Tiempo disponible en el turno.

Actividades	Tiempo (min)
Tiempo Total	576
Desayuno	30
Comida	15
Solución de problemas	20
Calistenia	20
Tiempo Personal	10
Tiempo Disponible	481

Conociendo el tiempo disponible obtenemos el Takt Time, para lo cual se dividió el tiempo disponible por turno, sobre la meta de producción.

Takt Time= (481 minutos por turno) / (13 Piezas) =37 minutos/Pieza

4. Obtener el promedio entre el tiempo más alto y el más bajo de cada operación.

Una vez cronometrada y obteniendo el Takt Time se procedió a realizar el promedio y la gráfica de los tiempos obtenidos, en la Tabla 4 se encuentran los promedios de las actividades.

Tabla 4. Promedios de tiempos de las actividades.

Estación	Tiempo	Tiempo 1	Tiempo 2	Tiempo 3	Promedio
1	TIEMPO TOTAL (Minutos)	38,598	35,76	37,25	37,21
2	TIEMPO TOTAL (Minutos)	38,23	34,70	37,58	36,84
3	TIEMPO TOTAL (Minutos)	37,24	35,42	38,43	37,03
4	TIEMPO TOTAL (Minutos)	34,32	34,40	35,57	34,76
5	TIEMPO TOTAL (Minutos)	39,74	42,68	39,42	40,61
6	TIEMPO TOTAL (Minutos)	36,47	39,50	39,07	38,58

5. Graficar promedios y Takt Time.

Posteriormente se graficó el promedio de los tiempos y el Takt Time (ver figura 2), para poder determinar en qué parte se encuentra la problemática a simple vista.

Figura. Promedios de tiempos medidos vs Takt Time

6. Ajustar (unificar o separar) todas las operaciones necesarias del proceso en base al tiempo del Takt Time

Como se puede apreciar en la gráfica, a simple vista se puede observar el cuello de botella que se genera en la estación cinco. Al conocer en donde se encuentra nuestro cuello de botella, se realiza el ajuste para que de esta manera los tiempos fueran parejos como lo muestra el tiempo estándar. Pero en este caso, se quiere aumentar aún más la capacidad de producción de la celda, por lo cual se optó por agregar una estación extra en la cual agregar un operador más. Quedando el Layout de antes y después de la celda de la siguiente manera (ver figura 3 y 4):

Figura 3 Flujo de piezas por celda antes

Figura 4 Flujo de piezas por celda después.

Al realizar un análisis en la disminución de los tiempos de ciclo, se encontró un área de oportunidad, donde teóricamente agregando una persona extra a la celda de producción, lograría ser lo suficientemente rentable para el incremento de piezas, para lo cual, fue necesario en primer lugar, calcular la nueva meta de producción y calcular si es rentable el agregar una persona más. Para calcular la nueva meta se utilizó

Nueva Takt Time= ((Tiempo de producción pieza completa) / (7 Estación))
=tiempo/estación

Capacidad de producción= (tiempo disponible) / (Takt Time) =15.16 piezas

Donde sustituyendo

$$\text{Nuevo Tack Time} = \frac{222 \text{ minutos}}{7 \text{ estación}} = 31.71 \text{ min/estación}$$

$$\text{Capacidad de producción} = \frac{481 \text{ minutos}}{31.71 \text{ min/estación}} = 15.16 \text{ piezas}$$

7. Obtener el tiempo estándar de cada operación.

Una vez que se realiza el trabajo estándar, es necesario implementar como una hipótesis en la celda de producción. Al implementar el cambio de trabajo estándar en el primer día, no hubo ninguna mejora en la celda, incluso, la producción disminuyó, después de analizar la situación se llegó a la conclusión que la problemática era resistencia al cambio.

Según el Grupo IMM (2023), “La resistencia al cambio es la actitud negativa o continuista que tienen ciertos empleados cuando se introducen cambios metodológicos y de rutinas o hábitos.”

Al finalizar el turno se tuvo una plática con los empleados, donde se les motivó a cumplir con sus nuevas metas de producción, en dicha conversación se les aclaró que no iban a costurar, más de lo que hacían anteriormente. Y así, en el siguiente turno se alcanzó por primera vez la meta de producción de 15 piezas.

8. Graficar tiempo estándar y Takt time.

Una vez obteniendo los tiempos de cada operación, en cada estación se procedió a graficar los datos con el Takt time. (ver figura 5)

Figura 5. Promedios de tiempo estándar vs Takt Time.

9. Una vez balanceada la línea, se calcula la productividad del “antes” y el “después” para determinar en qué porcentaje aumentó la productividad.

Finalmente teniendo una vez balanceada la línea, se procede a hacer el cálculo de la productividad “antes” y “después” para determinar el porcentaje que aumentó la productividad donde

Productividad Antes: $(11 \text{ Piezas}) / (6 \text{ estaciones (1 turno)}) = 1.83$

Productividad Después: $(15 \text{ Piezas}) / (7 \text{ estaciones (1 Turno)}) = 2.14$

Como se puede apreciar el resultado 2.14 significa que cada estación realiza 2.14 piezas por turno. Antes de realizar el balanceo se realizaban 1.83 piezas por turno, en este caso hubo un aumento del 17% en productividad. Pero se tiene que considerar la estación de trabajo extra, lo cual hace que se incremente de manera significativa a la producción anterior.

Conclusiones

Se logro el objetivo, debido a que se generó un aumento en el volumen de producción del producto en general, debido a que son 6 celdas y cada celda produce 4 piezas extra, por turno, hubo un incremento del 36.36% de piezas, las cuales representan 24 piezas extra, agregando únicamente una persona por celda. Es decir, si hubiéramos agregado una celda más, la cual ocupa 6 estaciones, 1 TQC y 1 líder (8 personas) solamente se hubiera incrementado a 11 piezas. En este caso solamente se agregaron 6 operadores, extra y obteniendo un aumento de 24 piezas. Con lo cual este producto en específico logró alcanzar sus metas de producción esperadas, si bien se agregaron 6 operadores extra en las líneas, el costo es rentable, comparado con los beneficios. Esta mejora en un mediano plazo logrará eliminar el backorder, pero es recomendable seguir trabajando en medidas, para lograr evitar volver a generar un backorder.

Durante este proyecto se vieron limitaciones, principalmente de actitud por parte de los operadores de producción, en donde sus tiempos medidos no concordaban con el trabajo realizado, todo esto como reflejo de una resistencia al cambio, con lo cual se tuvo un cambio en la actitud, lo que llevó al cumplimiento, de las metas de este proyecto.

Referencias

Grupo IMm Instituto y Observatorio de Gestión del Cambio. (2023, 3 octubre). NO RESISTAS EL CAMBIO, ABRÁZALO: TIPOS DE RESISTENCIA AL CAMBIO ORGANIZACIONAL. <https://es.linkedin.com/pulse/resistas-el-cambio-abr%C3%A1zalo-tipos-de-resistencia-al-organizacional>

López M., Martínez G., Quirós A. & Sosa J. (octubre, 2011). BALANCEO DE LÍNEAS UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE MANUFACTURA ESBELTA. El buzón de Pacioli (74)

Quinta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora; del 01 al 05 de Julio del
2024.

[https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no74/21.-
_balanceo_de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta.pdf](https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no74/21.-_balanceo_de_lineas_utilizando_herramientas_de_manufactura_esbelta.pdf)

Tetakawi. (2023, Septiembre 13). Manufacturing in México: shelter services and industrial parks | Tetakawi. <https://tetakawi.com/>